

CLASSIFICAÇÃO DE NOTÍCIA USANDO ÁRVORE DE DECISÃO E LINGUAGEM NATURAL

JAQUELINE LIMA AMORIM¹

HIDEO ARAKI²

SILVANA PHILIPPI CAMBOIM³

¹Universidade Federal do Paraná – jaquelineamorim@ufpr.br

²Universidade Federal do Paraná – haraki@ufpr.br

³Universidade Federal do Paraná – silvanacamboim@gmail.com

O aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como enchentes, destaca a necessidade de monitoramento e análise eficientes de notícias relacionadas a esses eventos. Este estudo propõe uma abordagem automatizada para classificar notícias sobre enchentes, focando na região do Rio Grande do Sul, Brasil, utilizando técnicas de aprendizado de máquina, como o modelo de árvore de decisão, combinado com vetorização de texto simples, através do processamento de linguagem natural e a espacialização dessas notícias com a biblioteca *Folium*. As árvores de decisão são um algoritmo interpretável utilizado para tarefas de classificação e regressão, úteis para entender o processo de tomada de decisão, fornecendo um caminho claro desde as características de entrada até as previsões [1]. A vetorização de texto converte texto em características numéricas que os algoritmos de aprendizado de máquina podem usar. Um método eficaz para a vetorização de texto é o modelo *Bag-of-Words*, que representa o texto pela contagem da ocorrência de cada palavra em um documento, implementado no *scikit-learn* [2,3]. O modelo desenvolvido visa ajudar pesquisadores e jornalistas a identificar rapidamente notícias relevantes sobre enchentes e suas consequências, oferecendo uma metodologia replicável para outras aplicações de monitoramento de desastres naturais. Este estudo descreve a aplicação de um modelo de aprendizado de máquina para classificar automaticamente notícias relacionadas a enchentes na região do Rio Grande do Sul, Brasil, utilizando a API de notícias do *News API*. A metodologia envolve a coleta de dados de notícias, vetorização de texto, treinamento de um classificador de árvore de decisão e avaliação do modelo, com o objetivo de identificar automaticamente notícias relevantes sobre enchentes e seus impactos e a espacialização destas. A técnica de combinar árvores de decisão com vetorização de texto envolve usar os dados de texto vetorizados como características de entrada para o classificador de árvore de decisão. Esta abordagem aproveita a simplicidade e interpretabilidade das árvores de decisão junto com a eficácia das técnicas de vetorização de texto [4]. Os dados foram coletados utilizando a *News API*, que permite buscar notícias de várias fontes oficiais em um único *endpoint*. As principais fontes de notícias incluem sites como Globo, Estadão, Folha de São Paulo e outros. A coleta foi realizada buscando termos específicos relacionados a enchentes na região do Rio Grande do Sul em 2024, garantindo que as notícias selecionadas fossem relevantes para o estudo. As notícias coletadas foram pré-processadas combinando o título e a descrição de cada artigo em um único texto, criando uma representação textual mais completa para cada notícia (Figura 1).

Figura 1 – Métricas de desempenho.

```
# Coleta de dados
data = search_news_newsapi(query)

if data:
    if 'articles' in data:
        articles = data['articles']
        X = [article['title'] + ' ' + article['description'] for article in articles if 'description' in article]
        y = [1 if 'enchentes' in article['title'].lower() or 'enchentes' in article['description'].lower() else 0 for article in articles]

        # Dividir dados em treino e teste
        X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

        # Criar pipeline com vetorização de texto e árvore de decisão
        pipeline = Pipeline([
            ('vectorizer', CountVectorizer()), # Vetorização de texto simples
            ('classifier', DecisionTreeClassifier(random_state=42)) # Árvore de decisão com seed para reproducibilidade
        ])

        # Treinar o modelo
        pipeline.fit(X_train, y_train)

        # Avaliar o modelo
        y_pred = pipeline.predict(X_test)
        print(classification_report(y_test, y_pred))

        # Avaliação com validação cruzada
        scores = cross_val_score(pipeline, X, y, cv=5) # cv=5 para 5-fold cross-validation
        print(f'Acurácia da validação cruzada: {scores.mean():.2f} (+/- {scores.std() * 2:.2f})')
```

Fonte: Os autores (2024).

Em seguida, os dados foram rotulados e os artigos que continham a palavra "enchentes" no título ou na descrição foram marcados como relevantes (rótulo 1), enquanto os demais foram marcados como irrelevantes (rótulo 0). Os dados préprocessados foram divididos em conjuntos de treino e teste usando uma proporção de 80/20, respectivamente. Foi criado um pipeline de aprendizado de máquina que incluía os seguintes componentes: *CountVectorizer*, uma técnica de *Bag-of-Words* para transformar o texto em uma matriz de contagem de palavras, convertendo o texto em uma representação numérica, e *DecisionTreeClassifier*, um classificador de árvore de decisão escolhido por sua simplicidade e interpretabilidade. O pipeline foi treinado utilizando o conjunto de treino, e seu desempenho foi avaliado no conjunto de teste. Após o treinamento, o modelo foi utilizado para classificar novos artigos de notícias com base em suas descrições. O pipeline permitiu a vetorização automática do texto dos novos artigos e a subsequente classificação usando o modelo de árvore de decisão treinado. Em seguida, um mapa interativo é criado com *Folium* centralizado no Rio Grande do Sul, usando as coordenadas de Porto Alegre como ponto inicial, para cada notícia relevante, um marcador é adicionado ao mapa. Os marcadores contêm informações como título, descrição e link para o artigo, tornando o mapa uma ferramenta interativa (Figura 2).

Figura 2 – Mapa interativo gerado.

Fonte: Os autores (2024).

Os resultados do modelo foram avaliados utilizando várias métricas de desempenho, essenciais para avaliar a eficácia do modelo em identificar corretamente artigos relevantes e não relevantes. As métricas utilizadas incluem [5]: *Precision* (Precisão) - Proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de predições positivas. A precisão para ambas as classes (0 e 1) foi de 1.00, indicando que todas as notícias classificadas como relacionadas a enchentes realmente eram relacionadas; *Recall* (Revocação) - Proporção de verdadeiros positivos em relação ao total de elementos que pertencem à classe positiva. A revocação também foi de 1.00 para ambas as classes, significando que o modelo identificou todas as notícias relacionadas a enchentes sem deixar escapar nenhuma; *F1-Score* - Média harmônica entre precisão e recall. O F1-score de 1.00 indica um desempenho perfeito em termos de precisão e recall; *Support* (Apoio) - Número de ocorrências reais de cada classe no conjunto de dados. Houve 7 ocorrências da classe 0 (notícias não relacionadas a enchentes) e 3 da classe 1 (notícias relacionadas a enchentes); *Accuracy* (Acurácia) - Proporção de predições corretas em relação ao total de predições. A acurácia de 1.00 indica que o modelo classificou todas as notícias corretamente; *Cross-Validation Accuracy* (Acurácia da Validação Cruzada) - Média da acurácia obtida através de múltiplas divisões dos dados em treino e teste. A acurácia de 1.00 (+/- 0.00) indica um desempenho consistente e perfeito em todas as divisões dos dados (Figura 3).

Figura 3 – Métricas de desempenho.

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	7
1	1.00	1.00	1.00	3
accuracy			1.00	10
macro avg	1.00	1.00	1.00	10
weighted avg	1.00	1.00	1.00	10

Acurácia da validação cruzada: 1.00 (+/- 0.00)

Fonte: Os autores (2024).

Os resultados mostram que o modelo de árvore de decisão combinado com a vetorização de texto simples e criação de mapa interativo teve um desempenho perfeito ao classificar as notícias relacionadas a enchentes. No entanto, é importante considerar que o conjunto de dados utilizado para teste é relativamente pequeno (10 amostras). Em conjuntos de dados maiores e mais variados, o desempenho do modelo pode não ser perfeito, revelando áreas para melhorias. Ambas as classes (enchentes e não-enchentes) estão bem representadas nos dados de teste, mas o pequeno número total de amostras pode influenciar as métricas de desempenho. É essencial avaliar o modelo em um conjunto de dados maior e mais diversificado para garantir que o desempenho seja robusto. O modelo de árvore de decisão é relativamente simples, e seu desempenho pode ser melhorado utilizando técnicas mais avançadas, como métodos de ensemble (*Random Forests*, *Gradient Boosting*) ou redes neurais. Avaliações adicionais com dados novos e não vistos são essenciais para confirmar a generalização do modelo. O modelo de árvore de decisão, combinado com a vetorização de texto e criação de mapa, demonstrou ser eficaz na classificação de notícias sobre enchentes permitindo visualizar a distribuição das notícias relevantes. Esta abordagem pode ser ampliada para monitorar outros tipos de desastres naturais e fornecer informações valiosas em tempo real para autoridades e o público em geral. A integração de dados atualizados e técnicas mais avançadas de processamento de linguagem natural pode aumentar a precisão e a utilidade do sistema. Embora o modelo de árvore de decisão tenha tido um desempenho excelente, sua validação em um conjunto de dados maior é necessária. Futuras melhorias podem envolver o uso de modelos mais complexos. Link: https://colab.research.google.com/drive/1bONeTbRNRvCCXMesZY2GqG_zRgHCqj2c.

Palavras-chaves: Árvore de decisão; Enchentes; Mapa interativo; Rio Grande do Sul; Vetorização de Texto.

Referências

- [1] QUINLAN, J. R. **Induction of decision trees**. Machine Learning, v. 1, n. 1, p. 81–106, 1986.
- [2] HARRIS, Z. S. **Distributional structure**. Word, v. 10, n. 2-3, p. 146–162, 1954.
- [3] PEDREGOSA, F.; VAROQUAUX, G.; GRAMFORT, A.; MICHEL, V.; THIRION, B.; GRISEL, O.; DUCHESNAY, E. Scikit-learn: Machine learning in Python. **Journal of Machine Learning Research**, v. 12, p. 2825-2830, 2011.
- [4] WANG, S.; MANNING, C. D. Baselines and Bigrams: Simple, Good Sentiment and Topic Classification. In: **Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Short Papers)**. 2012.
- [5] MANNING, C. D.; RAGHAVAN, P.; SCHÜTZE, H. **Introduction to Information Retrieval**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.